

ЖУБАТҚАН МУРАТБОЕВНИНГ НАСРИЙ АСАРЛАРИДА ҚАҲРАМОН ЯРАТИШ МАСАЛАСИ

Алдонгарова Шамшырақ Абдигапбар қизи

ЎзФА, Қорақалпоғистон бўлими, Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий тадқиқот
институтини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18210851>

Аннотация. Мақолада ёзувчи Жубатқан Муратбоевнинг насрий асарлари, улардаги қаҳрамон яратиш масаласи ҳақида айтиб ўтилади. Образнинг шаклланиши, унинг характер, психологик қатлам ва бадий тип билан уйғунлиги илмий асосда кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: Ж. Муратбоев, бадий қаҳрамон, «Дигирик» романи, Амир Темур образи, Турғанбай ишан образи.

Аннотация. В статье рассматриваются прозаические произведения писателя Джубаткана Муратбаева, вопрос создания в них героя. Научным образом исследуется формирование образа, его соответствие характеру, психологическому слою и художественному типу. **Ключевые слова:** Дж. Муратбаев, художественный герой, роман «Дигирик», образ Амира Темура, образ Турғанбай Ишан.

Насрий жанрда қаҳрамон яратиш-адабий асарнинг энг муҳим бадий тамойилларидан бири ҳисобланади. Ёзувчи асар орқали ўқувчига айтадиган ғояси, юзланиш нуқтаси ва дунёқарашини айнан қаҳрамон образи орқали очади. Шу боисдан, қаҳрамоннинг ички олами, руҳий кечинмалари ва амалий хатти-ҳаракатлари ўзаро уйғун бўлиши лозим.

Ёзувчи Жубатқан Муратбоевнинг насрий асарларида қаҳрамонлар асосан реал ҳаётдан олинади. «Ҳозирги кунда жамиятда турмуш ва инсонлар орасидаги муносабатларни тасвирлашга барча ижодкорлар эътибори қаратилган даврда қаҳрамон образини яратишнинг аҳамияти катта» (1, 18 б)

Илмий адабиётшуносликда қаҳрамон образлари асарнинг мазмуний марказида туради. Улар орқали ёзувчи: ўз даврининг ижтимоий манзарасини, инсон психологиясининг мураккаб қатламларини, жамият ва шахс орасидаги зиддиятларни бадий шаклда ифодалайди.

«Бадий қаҳрамон деганда биз-воқеага қатнашувчи инсонларнинг ўзига ҳос одоб-ахлоққа эга бўлган гуруҳига айтамыз. Улар воқеанинг ривожига таъсир эта оладиган ҳолатга бўлишлари керак. У-ажралиб турувчи, узига ҳос, воқеа ривожига ва ечимига ҳаммадан ажралиб турувчи инсон типини. Адабий асарга қатнашувчи қаҳрамонлар ёқимли ва ёқимсиз бўлиб иккита гуруҳга бўлинади»(2, 22 б)

Ж. Муратбоев насрий асарлари аввало, қаҳрамонни реал ҳаёт манзаралари, ижтимоий-руҳий мўҳит ва миллий қадриятлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда тасвирлаши билан аҳамиятлидир. Амир Темур образи, Турғанбой ишан, Ибн Фадлан, Сасық би каби тарихий образлар билан биргаликда ҳикояларида эса қаҳрамонларни таърифлашда жамиятдаги ҳар ҳил инсон образларини ёритиб берган.

Масалан, ёзувчи Амир Темур образини «Диғирик» романида мана шундай таърифлайди: «Темирлан узын бойлы, геўдели, басы оғыры үлкен, қаслары қалың, узын сақаллы, ҳаўазы жағымлы, көзлери жанып турған, оң тәрәпине ақсап жүретуғын айбатлы адам еди. Ол ҳәзил, өтирик айтқан адамды өлердей жек көретуғын, ҳақыйқатлыққа табдил болып, қандай қыйын аўхалға ушырасада анығын айтқан адамды ҳурметлейтуғын еди. Ордасында дем алып отырған қыссаханларды алдырып, өзинен бурын өткен ханлар, патшалар туўралы жазылған жылнамаларды, медицина, астрономия, математика илимлери туўралы жазған уламалардың китабын көп оқытатуғын еди. Ол архитектураны жоқары баҳалады...Ол мусылман динине берилген адам»(2, 56) -дейди. Ёзувчи образ шакллантиришда бирнечта усулларга таянади. Улардан асосийси тасвирий тавсиф яъни портрет-қахрамоннинг ташки кўриниши, киёфаси орқали унинг характериға оид бадий ишора беради. Ва яна муаллифнинг муносабати ҳам жуда катта аҳамият касб этади. Муаллиф томонидан берилген баҳо, ишора ёки умумлаштиришлар образға ғоявий теранлик бағишлайди. Бизнингча ёзувчи мана шу қоидаларға таянган. Воқеа Амир Темурнинг Хўжа Ахмад мавзолейини кўрдириш вақтини таърифлайди. Ҳаммамизга маълум Амир Темур «совет даврида у жоҳил, золим, босқинчи, қонхўр, саводсиз, ахлоқсиз шахс сифатида»(4, 79б) тасвирланган бўлса, мустақилликдан кейин, яъни ёзувчининг ушбу асарида буларнинг акси этиб тасвирланган. Туғри муаллиф Амир Темурни саводсиз деб таърифлайди, лекин бошқа ҳаракатлари орқали уни ёқимли образ сифатида кўрсатган.

Ёзувчининг «Шежирениң шыбығы» асарида эса, араб элчиси Ибн Фадлан ва қорақалпоқ бийи Турғанбой ишан образлари жуда аниқ тасвирланади.

Қайси ёзувчи бўлмасин, у ўз асарида бирорта қахрамон яратмоқчи бўлса, бир нечта инсонлардаги ҳислатларни умумлаштириб битта образ яратади. Шунинг учун ҳам улар китоб ўқувчисининг юрагига етиб боради. У кўлса кўлади, йиғласа йиғлайди. Мана шунда муаллиф яхши асар ёзган ҳисобланади. Турғанбой ишан образи ҳам икки-учта кишининг яхши тарафлари бирлаштирилган тип. У ўз ота-бобоси шажарасини араб элчисига сўзлаб беради.

Образ яратиш бу оддий бадий шакллантириш эмас, балки мураккаб психологик, эстетик ва ижтимоий жараён. Биз юқорида айтиб утган образлар эса ёзувчининг тарихий романларидаги қахрамонлар. Ёзувчи Ж. Муратбоевнинг бошқа яна кўплаб повестлари, ҳикоялари бор. Ҳикоялардаги қахрамонлар худди ҳаётда бор, реал инсонлар сифатида тасвирланади. Бу ёзувчининг маҳорати, ёзиш услубидан дарак беради.

Қахрамон образини муваффақиятли яратиш-адабиётнинг таъсирчанлигини оширади, ўқувчида фикр ва ҳис-туйғулар ўйғотади. Шу боисдан, ҳарбир ёзувчи қахрамоннинг ички ва ташқи дунёсини чуқур таҳлил қилишға аҳамият бериши керак. Ж. Муратбаев эса бу борада жуда яхши натижага эриша олди деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қ. Султанов. «Прозаның рауажланыў жоллары», Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1977
2. С. Ахметов. «Әдебияттанў теориясының қысқаша сөзлиги», Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1972
3. Ж. Муратбаев. «Дығырык» Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1991
4. Ю. Солижонов. Ҳозирги адабий жараён. Ўқув-қўлланма, Тошкент-«Инновацион-Зиё», 2020